

ЧЕТ ЭЛ СУДЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШ ҚИСҚАЧА ТАРИХИ ВА МАНБАЛАРИ

Хабибуллаев Давлат Юлчибаевич

Тошкент давлат юридик университети фуқаролик процессуал-иқтисодий
процессуал кафедраси профессори, ю.ф.н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648385>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда, чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш саноат ва иқтисодий ривожланишда муҳим омили сифатида қайд этилган. Мазкур мақолада чет эл судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тарихи ва манбалари таҳлил қилинган ҳолда ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: чет эл суд қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш, Модел қонуни, глобал конвенциялар, кўп томонлама шартномалар. икки томонлама шартномалар.

Чет давлат судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш нисбатан янги тушунча ҳисобланади. Қадимги даврларда маҳаллий давлат қонунлари хорижликларга нисбатан ҳам қўлланилган, шу билан бир қаторда чет давлат суди қарорлари ўша давлат ҳудудидан ташқари бошқа ҳудудларда тан олинмаган.

Аmmo “*ius commune*” тушунчаси орқали чет давлат ва маҳаллий суд қарорлари ўртасида фарқ бўлмаслиги тушуниланган. Ушбу либерал тушунча давлат суверенитети аҳамиятининг ошиб бориши билан бир қаторда ўзгариб борди. Чет давлатда чиқарилган суд қарорларини рад этиш, уларнинг давлат суверенитетини чекловчи тушунча сифатида қаралиши натижасида юзага келди. Масалан, Францияда 1629 йилда қабул қилинган “*Michaud Code*”нинг 121-моддасига асосан, чет давлатда қабул қилинган барча қарорларнинг тан олиниши рад этилган, ушбу ёндашув бошқа кўплаб Европа давлатлари томонидан ҳам амалда қўлланилган. Чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг тенглиги тамойили маълум бир давлат чегараси доирасида чеклаб қўйилганидан сўнг, давлатлар ўртасида чет эл суд қарорларини янги тамойиллар асосида тан олиниши заруриятини вужудга келтирди.

Бунга жавобан, давлатлар ўзаро икки томонлама шартномалар тузишга кириша бошладилар. Франция ушбу турдаги шартномаларни Швейцария Ҳамжамияти билан 1715 йилда тузган дастлабки давлат бўлди. Франция ва Швейцария ўртасидаги Иттифоқнинг янгиланиши тўғрисидаги келишув имзоланди, кейинчалик 1869 йил 15 июнда қабул қилинган

Фуқаролик ишлари бўйича чиқарилган қарорларни ўзаро тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида Франция ва Швейцария Конфедерацияси ўртасида Конвенция имзоланди. Ушбу Конвенция кейинчалик 1991 йилда Швейцариянинг “Фуқаролик ва иқтисодий масалалар бўйича суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги” Лугано Конвенциясига қўшилганлиги сабабли ўз кучини йўқотди.

XIX асрда Германияда чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича 39 та икки томонлама шартномалар мавжуд бўлган. Чет давлат судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича дастлабки шартномалар хоҳлаган суд қарорини ижрога қаратишни назарда тутса, кейинроқ қабул қилинганлари уни тан олиш ва ижрога қаратиш учун кўплаб талабларни белгилайди. Масалан, чет давлат суди қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги аризанинг ўз вақтида топширилиши, ушбу аризанинг давлат сиёсатига тўғри келиши каби талабларни кўяди. Бундан ташқари, XX асрда чет давлат суди қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича икки томонлама шартномалардан кўп томонлама шартномалар тузишга ўтилди.

Дунё давлатлари чет эл суд қарорларини ўз ҳудудида тан олиб, ижрога қаратса ҳам, улар ўртасидаги ушбу жараён бир-биридан тубдан фарқ қилади. Баъзи давлатлар чет эл суд қарорларини халқаро ёки икки томонлама шартномага аъзо бўлмаган тақдирда тан олмайди ва ижрога қаратмайди. Ушбу ҳолат Нидерландия ва баъзи бир Скандинавия давлатларида яққол кўзга ташланади, чунки ушбу мамлакатларда чет эл суд қарорларининг мазмун-моҳияти кўриб чиқилмайди. Ушбу ҳолатга қарама-қарши равишда баъзи бир ҳуқуқий тизимлар чет эл суд қарорларига ўз давлат суди қарорларига бўлган муносабатдаги каби муносабатда бўлади.

Бу ҳолат, Америка Қўшма Штатларида яққол кўзга ташланади, ундаги кўп штатлар томонидан чет эл суд қарорларига нисбатан ўз миллий қонунчилигига бўлган каби муносабатда бўлинади.

Агарда, давлатлар чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги шартномаларга аъзо бўлмаган бўлсалар, уларда чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича мажбурият юзага келмайди. Чет эл суд қарорини тан олмаслик ва уни ижрога қаратмаслик бошқа давлат суверенитетига аралашиб деб тушунилмайди, чунки бу фақат қарорнинг ўзига эмас, балки чет давлатда ижрога қаратилишига

алоқадордир тушунчадир. Давлатларнинг тенглик принципи агарда бир давлат бошқа давлатни суд қарорини ижро қилишга мажбурласа бузилган ҳисобланади.

Чет давлатда чиқарилган суд қарорлари бевосита давлатларнинг ички қонуни ҳисоблансада, уларнинг амал қилиши ва ҳуқуқий кучи фақатгина уни чиқарган давлатнинг ўзида сақланиб қолади. Шу сабабли, чет эл суд қарорларини ижро қилиш ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида шартномалар имзоланган бўлишига қарамасдан, ҳақиқатда ҳуқуқий ёрдам ҳисобланмайди, чунки ушбу ҳаракатни амалга ошириш натижаси фақатгина уни ижрога қаратаётган давлатда амалда бўлади. Шу сабабли, давлатлар чет эл суд қарорларини ижрога қаратишда мутақил ҳисобланишади.

Лекин, шу билан бир қаторда, агар чет давлат суди қарори халқаро ҳуқуқ нормаларига зид равишда қабул қилинган бўлса, ушбу қарорни тан олиш ва ижрога қаратиш халқаро ҳуқуқ нормаларини бузиш ҳисобланади. Давлатларнинг суверенлик иммунитетини уларга қарши чиқарилган суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни чеклаши мумкин. Шунингдек, чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш инсон ҳуқуқларини маълум маънода бузиш ҳам ҳисобланади.

Икки томонлама шартномалар одатда учта мақсадни кўзлайди:

- ўзаро ишонч тамойили каби ноаниқ тамойиллардан қонун-қоидалар асосида ҳаракат қилиш;
- ўзаро дўстлик учун мустаҳкам асос яратиш;
- суд қарорларининг амал қилиш доирасини кенгайтириш.

Халқаро ҳуқуқ Институти (Institut de Droit International) ушбу масалани ўзининг 1874 йилда чиқарилган резолюцияларида намоён этди, ҳамда ўзининг 1878 ва 1924 йилда бўлиб ўтган сессияларида икки томонлама шартномалар тўғрисида резолюциясини қабул қилди, шу билан бир қаторда 1950 йилда “Жиноий қарорлар принциплари тўғрисида”ги қарорни чиқарган.

Ўша вақт атрофида эса, Халқаро Ҳуқуқ Ассоциясияси ушбу масалани 1899 ва 1924 йил давомида бир неча бор муҳокама қилди, бунга 1899 йилда Бельгия ва Франция ўртасида суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида Конвенция тузилганлиги туртки бўлди.

Ҳозирги кунда, Франция 40га яқин суд қарорларини ижро қилишга оид шартномалар имзолаган, АҚШ эса бундай турдаги шартнома имзоланмаган.

Икки томонлама шартномалар, кўпинча бир-бири билан яқин алоқада бўлган давлатлар ўртасида тузилади, масалан, Франция ва унинг олдинги колониялари, бир қатор Араб давлатлари ўртасида, ёки Хитой ва Гонгконг ўртасида. Шунингдек, икки томонлама шартномалар ҳуқуқий тизими бир-бирига яқин бўлган давлатлар ўртасида ҳам кўпроқ тузилади. Кўп томонлама шартномалар икки томонлама шартномаларга кўзлаган мақсадни амалга оширади, уларнинг фарқли томони уларнинг чет эл суд қарорларини кодификация қилиб, умумийлаштиришидир. Улар икки томонлама шартномаларга қараганда, нисбатан яқинда пайдо бўлган ҳолатдир. 1964 йилда Халқаро ҳуқуқ Ассоциацияси чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш борасида “Модел Актни” қабул қилди. Кўп томонлама шартномаларнинг уч тури мавжуддир:

- чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида глобал конвенциялар;
- чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида регионал конвенциялар;
- конвенцияларга асосан тан олиш қонун-қоидалари тўғрисидаги низомлар.

XX асрда, чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги конвенция яратишга эҳтиёж катта эди, лекин буни ташкил қилишга бўлган биринчи саъй-ҳаракатлар самарасиз кетди. “Халқаро товарлар савдоси масалалари бўйича танланган форумнинг юрисдикцияси Конвенцияси”нинг 5-моддасига асосан, чет эл суд қарорларини келишувлар ёки ташқи кўринишига асосан тан олиниши ва ижрога қаратилиши белгиланган эди, лекин ушбу Конвенция амалда кучга кирмади. Ушбу вазият 1965 йилда қабул қилинган “Суд танлови тўғрисида”ги Конвенцияда ҳам такрорланди. 1971 йилда қабул қилинган “Суд қарорлари тўғрисида”ги Гаага Конвенцияси эса, ўша пайтда фақатгина Кипр, Нидерландия, Португалия ва Қувайт учун амалда бўлган. Ушбу Конвенциянинг энг катта камчилиги давлатларни ушбу Конвенциядан ташқари икки томонлама шартномалар тузишга мажбур бўлганлиги ҳисобланади.

1999 йилда Гаагада суд қарорлари бўйича глобал Конвенция ишлаб чиқиш учун музокаралар бошланди, ҳамда ушбу масала юзасидан лойиҳа тайёрланди. Лекин, ушбу лойиҳа ўз ичига кўп масалаларни қамраб олмади, шунинг учун аъзо давлатлар учун ўз аҳамиятини йўқотиб, кучга кириши кечикди. Бу музокаралар, 2005 йилда “Гаага Суд Танлови тўғрисида”ги

Конвенция қабул қилинишига олиб келди . Ушбу Конвенциянинг 8-15-моддаларида чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш шартлари ва жараёнлари белгиланган. Бугунги кунга қадар, ушбу конвенцияга фақатгина Мексика давлати қўшилган, АҚШ ва Европа Иттифоқи эса уни 2009 йилда имзолаган.

Суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги дастлабки муваффақиятли регионал конвенциялар Лотин Америкасида 1878 йилда қабул қилинган Лима Шартномаси ўз олдига бир-бирига зид, шу жумладан, чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш бўйича қонунчиликни уйғунлаштиришни мақсад қилиб қўйди, лекин ушбу қўйилган вазифалар амалга оширилмади.

Европа Иттифоқига аъзо давлатлар орасида фуқаролик ва тижорат масалалари бўйича суд қарорлари 2000 йилда Брюссел I низоми остида ижро этилади, у суднинг фуқаролик ва тижорат масалалари бўйича қарорларининг ижроси ҳақидаги Брюссел конвенциясини англатади. Истисно ҳолатлари жуда чекланган; хусусан ижро этувчи суднинг юрисдикциясининг йўқлиги ҳимоя қилинмайди (35-модда). 2003 йилда Европа Иттифоқи никоҳ масалаларига ва ота-оналарнинг жавобгарлигига оид суд қарорларини тан олиш ва ижро этиш билан шуғулланадиган 2000 йилдаги Брюссел I резолюциясининг ўрнига Брюссел II низоми амалга оширди . Иккала норматив ҳужжатлар уларнинг бошқа шартномалар билан муносабатларини тартибга солади. Қарама-қарши бўлмаган даъволар ва тўлов тартиблари 2004 ва 2006 йилдаги иккита қоидаларга, Европа Парламенти ва 2004 йил 21 апрелдаги Кенгашнинг кўриб чиқилмаган даъволар учун Европа тартибини яратиш бўйича автоматик равишда амалга оширилади. Европа Парламенти ва Кенгашнинг 2006 йил 12 декабрда тўловларни амалга ошириш тартибини яратди.

Брюссел 2007 йилда қайта кўриб чиқилган 1988 йилги Лугано конвенцияси билан Европа иқтисодий ҳудудига қўшилди, амалдаги шартнома аслида Брюссел I конвенциясига ўхшаш ҳисобланади . Бундан ташқари, Скандинавия мамлакатлари ўртасида бир нечта Шимолий конвенциялар мавжуддир. 1932 йилдаги умумий фуқаролик ишлари бўйича 1977 йилда қайта кўриб чиқилган Европа Иттифоқига аъзо давлатлар ўртасида Брюссел I регламенти билан алмаштирилган 1931 йилда Брюсселда сақланиб қолган никоҳ, ажралиш ва васийлик тўғрисидаги бошқа қонунлардан иборат.

Яқин Шарқдаги энг муҳим шартномаларга 1952 йилда суд қарорларини ижро этиш тўғрисидаги битим (Араб Лигаси ҳукмлари конвенцияси) , 1983 йилда судлар бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги Араб конвенцияси ва Суд қарорларининг ижроси тўғрисидаги 1995 йилдаги протокол киради. Араб Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашига аъзо давлатлар судлари томонидан чиқарилган хатлар ва суд хабарлари XX асрнинг 60 йилларда Осиё-Африка ҳуқуқий маслаҳат қўмитаси томонидан ўтказилган конвенция лойиҳаси ҳеч қачон ўз самарасини бермади.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари ўртасида мустақил суд қарорлари конвенциялари анъанавий равишда мавжуд эмас. Шунга қарамай МДҲнинг кўплаб аъзо давлатлари томонидан Англия ва бошқа давлатлар ўртасидаги ўзаро суд қарорларини ижро этишни таъминлайдиган 1933 йилдаги Англия ташқи суд қарори (Ўзаро кучга кириш тўғрисидаги қонун) асосида ишлаб чиқилган .

XIX асрдан буён муҳим мавзулар бўйича кўп томонлама конвенциялар аллақачон ўзларининг мавзулари доирасида чет эл суд қарорларни тан олиш ва ижро этиш учун қоидаларни ўз ичига олган; бундай конвенциялар кўпинча минтақавий конвенцияларга нисбатан устуворликни сақлаб қолади.

“Юкларни халқаро автомобил транспортида ташиш тўғрисида”ги Конвенция ва “Халқаро йўловчиларни багаж автомобил транспортида ташиш тўғрисида”ги шартнома тўғридан-тўғри юрисдикциянинг асосларини яратади ва ушбу келишувларга асосан, юрисдикцияга эга суд томонидан чиқарилган қарорларнинг тан олиниши ва ижро этилишини талаб қилади. Оила ҳуқуқи тўғрисидаги конвенциялар айниқса Гаага конференциясида суд қарорларини тан олиш учун янада аниқроқ қоидаларни белгилаб берди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш анча олдин пайдо бўлган тушнча бўлиб, бугунги кунда ушбу қоидалар такомиллашиб икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар асосида тартибга солинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Махмудов Х.А. АНГЛИЯДА ЧЕТ ЭЛ ТИЖОРАТ АРБИТРАЖИ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИНГ ТАРИХИЙ ЭТАПЛАРИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 32-36.

2. Mahmudov K. SOME ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С7. – С. 251-254.
3. Махмудов Х. Чет эл тижорат арбитражи қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш: миллий тажриба ва хорижий тажрибани қиёсий таҳлил қилиш ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 11/С. – С. 66-73.
4. F.W. Maitland, Canon Law in England, The English Historical Review, Vol. 11, No. 43 (Jul. 1896) pp. 446-478.
5. Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in Seventeenth, Century France.David Parker. Past & Present. No. 122 (Feb., 1989), pp. 36-74.
6. Articles 20, 21 of the European Convention on State Immunities.
7. “Declaration/Reservation/Notification”. Hague Conference on Private International Law.
8. 1 April 2019. Retrieved 2 January 2018.
9. Council Regulation (EC) 2201/2003 of 27 November 2003.
10. Convention concerning Judicial Competence and the Execution of Decisions in Civil and Commercial Matters.
11. Conventions of Enforcement of Foreign Judgments in the Arab States. Habib Mohd. Sharif Al Mulla. Arab Law Quarterly.Vol. 14, No. 1 (1999), pp. 33-56.
12. Shiyapova D.I., (2014), The riyadh arab agreement for judicial cooperation: specificity of the region. Business in Law, 4: 101-103.
13. Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1993.1933 c. 13 (Regnal. 23_and_24_Geo_5).

